

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Юсупжонова Ирода Абдираимжоновна

Общая психология АГУ старший преподаватель кафедры, Доктор философии в области
психологии (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159878>

***Аннотация.** Определить ориентиры профессионального развития студентов факультетов психологии, подчеркнуть роль педагогических коммуникаций в профессиональном развитии студентов факультетов прикладной психологии.*

***Ключевые слова:** профессиональная деятельность, пути и методы интеграции, самоидентификация, коммуникативные навыки, самосознание, профессиональная подготовка студентов.*

***Abstract.** To determine the guidelines for the professional development of students of the faculties of psychology, to emphasize the role of pedagogical communications in the professional development of students of the faculties of applied psychology.*

***Keywords:** professional activity, ways and methods of integration, self-identification, communication skills, self-awareness, professional training of students.*

Ученые приходят к выводу, что существует определенный разрыв между требованиями гуманизации образовательного процесса, уделения внимания субъект-субъектным отношениям, и реальным нежеланием многих студентов реализовывать такие отношения в своей профессиональной деятельности [1, 4]. .

Т. В. По результатам исследования, направленного на совершенствование профессиональной подготовки будущих психологов, Горбунова приходит к выводу, что в процессе реформы образования необходимо изучать теоретически идеальный образ педагога и формировать его в реальной профессиональной деятельности, а также изучать пути и методы их интеграции. Профессия будущего психолога требует формирования и развития уникальных профессиональных качеств, что предполагает формирование и развитие комплекса соответствующих навыков. Специалист находится в ситуации самоидентификации в различных образах, обусловленной профессиональными требованиями. Профессиональная подготовка будущего психолога включает в себя все основные методы самоидентификации личности. Под способностью к общению понимается способность устанавливать и развивать отношения между людьми на протяжении всей жизни с целью выработки единой стратегии обмена информацией и взаимного сотрудничества. Идентичность заключается в раскрытии субъективного мира одного человека другому в процессе общения [2].

Э. А. Колесникова, И. Я. Рисбаев подчеркивает важность изучения профессиональной ориентации будущих психологов как условия эффективной социализации и развития самосознания в результате эффективной социализации. На основании полученных результатов ученые обосновывают концепцию системного подхода к формированию всесторонне развитой психологической личности, состоящую из пяти основных принципов:

поэтапный подход ко всему процессу формирования, то есть студента, абитуриента, студентки, молодого преподавателя;

понимание студентами общей логики профессиональной подготовки;
развитие карьеры;

Индивидуальное обогащение будущих психологов соответствующими знаниями, навыками и квалификацией;

укрепление и развитие профессиональных качеств [3, 4].

На основе современной классификации психологических характеристик коммуникативного образования можно выделить следующие важные педагогические роли и их задачи:

дидактическая роль, то есть помогает овладеть знаниями специалиста;

роль фасилитатора, то есть помощника в социализации приемных детей;

роль неформального лидера, то есть как человека, формирующего ценностные ориентации студентов;

роль менеджера процесса освоения социальных ролей;

роль ассоциированного члена студенческого сообщества, то есть ведущего представителя студентов;

роль члена конкретного педагогического коллектива, то есть как человека и педагога, готового психологически использовать и приумножать традиции коллектива;

функциональная роль, то есть психолог как специалист, который интегрируется в профессиональный коллектив психологов, чтобы идентифицировать себя с человеком и специалистом, имеющим лучшие примеры.

При реализации этих функциональных ролей психолог фактически выступает активным коммуникатором общества, он не только получает благоприятные возможности для индивидуального самосознания и самореализации, но и становится реальным фактором социальных изменений. Для полной реализации творческого потенциала личности необходимо наличие реального фактора удовлетворения соответствующих потребностей, обновленной мотивационной установки. В связи с этим важен не только уровень социально-экономического и политического развития общества, но и внутренняя мотивация и заинтересованность личности. Основная ценность образования – это возможность реализовать творческий потенциал, саморазвитие, потребность в самообразовании и развитии способностей [1, 5, 7].

В то же время отмеченные выше основные условия успешной интеграции будущих психологов в профессиональную деятельность представляют определенные трудности. Они различаются по контексту профессиональной подготовки и непосредственной профессиональной деятельности. Существует также ряд социально-экономических препятствий в профессиональном самоопределении психолога. Сравнительно низкий уровень экономического обеспечения вызывает снижение уровня социальной поддержки и имиджа психолога. В высшие учебные заведения по направлению педагогика приходят абитуриенты, не желающие работать по данной специальности и имеющие низкий уровень профессиональной направленности и личностной мотивации. Сложившаяся ситуация не способствует самосознанию личности будущего психолога, повышению уровня профессионального развития [1, 5, 8].

Процесс профессионального становления современного студента происходит в условиях взаимодействия становления человека в конкретной сфере деятельности и как обладателя профессии. Профессия дает возможность реализовать личностные качества.

Выбранная профессия определяет направление развития личности в будущем, эти способности формируют и развивают профессионально важные качества, определяют, как они влияют на формирование человека как субъекта жизнедеятельности, формирование индивидуальной стратегии межличностных отношений. Профессиональная подготовка будущего психолога определяет специфику профессиональной деятельности человека. Особенность взаимодействия состоит в том, что профессиональное развитие на этом возрастном этапе проявляется в пересмотре ценностных ориентаций и системы отношений, характеристик личности, актуализируемых профессиональной деятельностью. Профессиональное развитие является формой развития личности и в то же время влияет на характеристики развития личности. Уникальность личностного самовыражения, обусловленная приоритетной мотивационной установкой, показывает способность творческого самосознания в условиях организации и реализации межличностного общения на различных уровнях профессиональной и общественной деятельности [7, 9, 10].

Личная и профессиональная сферы различаются лишь условно. С одной стороны, теоретически личностные характеристики являются основой формирования профессиональных качеств. С другой стороны, профессиональные характеристики оказывают формирующее влияние на развитие всей личности. Личностные характеристики становятся уникальными благодаря тому, что они осуществляются в форме профессионально-ориентированной деятельности. В жизни человека его личностное развитие определяется его внутренним творческим потенциалом и мотивирует его поведение. Процесс реализации и функционирования этого механизма имеет определенные особенности на разных возрастных этапах. Особое значение имеет период определения и формирования профессии, где определяется направление всей последующей жизнедеятельности человека, рассматриваются ценности и приоритеты самореализации. Время, проведенное в высшем учебном заведении, дает возможность узнать о различных социальных ролях. Специфика психологической деятельности успешно этому способствует и создает благоприятные условия для повышения уровня личностного и профессионального развития. Обновляются личностные характеристики, необходимые для успешного формирования профессиональной значимости, оптимизации развития коммуникативных и организаторских способностей, необходимых для социализации [5, 6, 9, 10].

Для развития умения общаться необходимо развивать коммуникативные навыки, поскольку посредством общения специалист представляет себя и воспринимает представленный образ других. Смысловой аспект коммуникативно-социального взаимодействия. В качестве ее основной задачи можно выделить достижение социальной общности при сохранении индивидуальности каждого ее элемента. Управленческая, информационная и эмоциональная функции выполняются в отдельных актах общения. В свою очередь, рефлексия и эмпатия — разные явления, выступающие важными компонентами в организации и осуществлении общения [1, 5, 6].

Педагогическая деятельность, выполняющая преобразовательную задачу и предполагающая активное развитие творческих способностей человека, создает реальную возможность эффективного раскрытия индивидуально-творческого потенциала во время обучения, во время практики и непосредственно во время работы. Оно требует не только быстрого применения полученных знаний и умений, но и умения использовать

определенные, зачастую нестандартные, формы и способы деятельности и их сочетания в незапланированных ситуациях, оптимизируя развитие гибкости в процессе социализации. При этом человек стремится удовлетворить низкие потребности, поскольку это создает определенный уровень комфорта, а проявление заинтересованности в достижении потребностей высокого уровня дает возможность вывести человека на качественно новый уровень развития. Педагогическая деятельность в рамках гуманистического подхода создает условия для реализации этого процесса, принятия, признания, уважения, удовлетворения потребностей в получении определенного статуса и тем самым развития стремления к удовлетворению соответствующих потребностей [1, 8, 9].

Обзор теоретических основ профессионального становления студентов направления прикладной психологии позволил сделать в психологии следующие выводы:

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня существует большой интерес ученых к исследованию профессионального становления психологов, в том числе их подготовки в высшем учебном заведении. Это основано, с одной стороны, на развитии профессионализма психолога, его успешности, росте личности как полноценного члена современного общества, высокой значимости изучаемого явления в рамках реализации специальной задачи воспитания. молодое поколение, а с другой стороны, актуальность вопроса совершенствования процесса подготовки педагогических кадров. В то же время, несмотря на востребованность, данное явление в научной литературе трактуется сравнительно разнообразно, нет единообразия и ясности в определении его сущности и структуры, наблюдается активное использование близких к нему по смыслу терминов. .

Исходя из многих положений, рассмотренных учеными в рамках данного исследования, профессиональное становление будущего психолога следует понимать как ступенчатый процесс вхождения его в профессию психолога, в результате которого происходит последовательное развитие личности, совокупность формируются профессионально-важные характеристики, знания, умения и навыки, в результате чего у обучающегося качественно меняется его внутренний мир. В то же время профессиональное становление будущего психолога, являющееся по своей сути сложным и многоаспектным явлением, отражает один из основных этапов профессиональной социализации и индивидуализации, который охватывает весь период обучения в высшем учебном заведении и обеспечивает сравнительно прочный профессиональный и личностный фундамент для дальнейшего развития специалиста.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что социально-психологические особенности развития личности служат инструментом профессионального становления будущего психолога в студенческом возрасте. Таким образом, этот возрастной период изучается большинством исследователей в рамках учащейся соответствующей социальной группы и характеризуется как важный этап сложных личностных изменений, отражающий этап большей социализации, формирования активной социальной самостоятельности, свободы личности, в которой Коммуникативная сфера играет очень важную роль. Важной особенностью студенческого возраста является учебная деятельность, в которой достигаются внутренние динамические изменения, соответствующая идентичность и социальная адаптация.

REFERENCES

1. Абдуллаева М.М. Профессиональная идентичность личности: психосемантический подход / М.М. Абдуллаева // Психологический журнал / Под ред. СРЕДНИЙ. Брушлинский, И.И. Чеснокова. - 2004. - Том 25 №2 март-апрель 2004. - С. 86-96.
2. Горбунова Т.В. Педагогические условия совершенствования подготовки будущих социальных педагогов к профессионально-творческой деятельности : Дис конфеты. блокнот _ Наук : 13.00.08 : Чебоксары, 2005. - 211 с.
3. Колесникова Е.А. Формирование профессиональной направленности личности студента / Е. А. Колесникова // Научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки студентов: материалы науч.- практ . конференция , Челябинск, 23 марта . 2003 г. / Челяб . Мистер. Академия культуры и науки; сост., общ. ред. ЯВЛЯЮСЬ. Баскакова. – Челябинск, 2003. – С. 96-99.
4. Рысбаев И.И. Формирование профессионально-педагогической направленности будущих педагогов-психологов в студенческом коллективе : Диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08. – Магнитогорск, 2006. – 189 с.
5. Сайгушев Н.Я. Рефлексивное управление профессиональным становлением будущего учителя. – М.: Инфра-М, 2017. – 280 с.
6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшей школы: От деятельности к личности: Учеб. Пособие для студ. Выш . Улетать. Заведения. -М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 400 с.
7. Сокольская М.В. Личностное здоровье в становлении профессионала // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 5. - С. 65-70.
8. Стукалова О.В. Культурно-творческое развитие и профессиональное становление будущих специалистов в сфере культуры и искусства. Монография. – М.: ИКСО РАО, 2011. – 280 с.
9. Теплинских М.В. Структура и механизм профессионального самопознания / М.В. Теплинских // Сборник трудов студентов и молодых ученых Кемеровского государственного университета, посвященный 50-летию КемГУ / Кемеровский госуниверситет. - Кемерово: Полиграф, 2004. - Вып . 5., Т. 1. - С. 420-421 с.
10. Тренинг развития жизненных целей: Программа психологического содействия успешной адаптации / под ред. – СПб.: Речь, 2003. – 216 с.